

Este documento corresponde a la versión aceptada por el autor/a (postprint).
La versión definitiva del artículo se encuentra publicada por la editorial correspondiente y está disponible en: <https://doi.org/10.1080/14427591.2021.1996894>

¿Una temprana Ciencia Ocupacional? Una interpretación pragmatista de las ideas de Eleanor Clarke Slagle

Resumen

En las últimas décadas, el pragmatismo ha sido una epistemología reconocida por la terapia ocupacional y ha inspirado a una serie de científicos ocupacionales a considerarlo como un interesante y necesario punto de vista. Se ha puesto en evidencia cómo el pragmatismo formó parte de los cimientos de la disciplina y cómo, producto de diferentes circunstancias, dejó de ser mencionado de manera explícita por las y los fundadores de la profesión.

Una de esas fundadoras fue Eleanor Clarke Slagle, quien realizó una serie de importantes aportes basados en el pragmatismo, tanto prácticos como teóricos, los cuales podrían ser una contribución en nuestros tiempos, pero que, producto de los sesgos de género inmersos dentro del paradigma androcéntrico, no fueron tan considerados como su rol de gestora de la profesión.

El presente ensayo describe los aportes de Slagle en la terapia ocupacional y su contacto con importantes pragmatistas de principios del siglo XX. Luego, revisa antecedentes sobre el pragmatismo en la profesión, para finalmente exponer algunos aportes teóricos de Slagle, los que son interpretados desde el pragmatismo y que podrían ser de interés epistemológico para la ciencia ocupacional.

Varios conceptos teóricos empleados por la ciencia ocupacional hoy en día, tienen coherencia con los fundamentos de Slagle, como las conceptualizaciones sobre los hábitos, el equilibrio ocupacional, la relación entre la ocupación y la salud, la relevancia del juego a lo largo de la

vida, entre otros. Así, lo anterior podría ser un aporte al proceso de historización de la ciencia ocupacional y de los fundamentos, teorías y conceptos ocupacionales que nutra el debate sobre su relación con la terapia ocupacional.

Palabras clave: Ciencia Ocupacional; Eleanor Clarke Slagle; Epistemología; Hábitos; Inclusión Social; Pragmatismo; Terapia Ocupacional.

En las últimas décadas, y cada vez con más fuerza, el pragmatismo ha sido una epistemología reconocida por la terapia ocupacional como parte de sus bases fundacionales (Breines, 1986, 1987; Hinojosa, 2017; Hooper & Wood, 2002; Ikiugu, 2001; Ikiugu & Schultz, 2006; Morrison, 2017; Pollard, Sakellariou, & Kronenberg, 2009; Serrett, 1985a, 1985b). Situación similar ha ocurrido con la ciencia ocupacional, donde las publicaciones que refieren al pragmatismo en la construcción de esta disciplina (Lawlor, 2020), y más específicamente al transaccionalismo, han sido reconocidas como de suma importancia (Aldrich, 2008; Cutchin, 2004; Cutchin & Dickie, 2012, 2013; Dickie, 2010; Dickie, Cutchin, & Humphry, 2006; Fritz & Cutchin, 2017; Kuo, 2011; Lavalley, 2017; Reed, 2017b) e incluso considerando al meliorismo (parte del pragmatismo) como una idea central para el desarrollo de la ciencia ocupacional contemporánea (Baranek, Frank, & Aldrich, 2020). Así, se evidencia cómo, desde las bases constitutivas de ambas disciplinas, el pragmatismo tiene un importante rol y que subyace en la teoría y la práctica, al igual que a sus principios y valores que entregan un marco de referencia que permiten una práctica más reflexiva.

Sin embargo, es interesante preguntarse por qué reaparece el pragmatismo en las últimas décadas. Brienés (1986a), Hooper y Wood (2002), Ikiugu y Schultz (2006) y Serrett (1985b) están de acuerdo en señalar que ha existido poca reflexión entre los/as terapeutas ocupacionales sobre sus epistemologías constituyentes, lo que ha sido en parte, causa de la crisis experimentada sobre la identidad profesional de mediados del siglo XX. Y aunque se ha puesto en evidencia cómo el pragmatismo formó parte de los cimientos de la disciplina, poco se menciona respecto a las circunstancias históricas (Gordon, 2002) y de género (Morrison, 2014) que, probablemente, incidieron en su olvido por décadas, además de la predominancia del reduccionismo como estandarte y justificación única de la ciencia a mediados del siglo XX (Kielhofner, 2009).

Sin embargo, el propósito de este ensayo no es centrarse en ese período particular, si no ir más atrás: a principios del siglo XX, cuando la terapia ocupacional estaba naciendo y era influenciada fuertemente por el pragmatismo (Breines, 1986). Una de sus fundadoras, Eleanor Clarke Slagle, trabajó en un ambiente fuertemente influenciado por los/as próceres del pragmatismo. Por lo que, interpretando sus textos, es posible deducir que muchos de sus planteamientos se basaron en esta perspectiva. Así, este ensayo argumenta cómo Slagle no sólo fue clave para la articulación de la terapia ocupacional, sino que también fue un pilar fundamental para el desarrollo de los fundamentos epistemológicos que, más tarde, recogería la ciencia ocupacional. Esto ha sido menos reconocido, y quizás solapado, por el reconocimiento de sus sorprendentes gestiones para posicionar la terapia ocupacional como una disciplina profesional a comienzos del siglo XX (Morrison, 2014).

Para elaborar este argumento, primero se explora la figura de Slagle y se describe brevemente al pragmatismo y los vínculos de Slagle con los pragmatistas; para luego revisar antecedentes sobre el pragmatismo en la profesión y finalmente exponer algunos aportes teóricos de Slagle, desde la perspectiva pragmatista, que podrían ser de interés epistemológico para la ciencia ocupacional y que tienen coherencia con varios de sus principios teóricos más empleados hoy en día.

Esta reflexión se construye en base a un corpus documental, constituido, principalmente, por fuentes primarias (de fines del siglo XIX y principios del siglo XX) que corresponden a algunos de los escritos originales de Eleanor Clarke Slagle. Además, se integran algunos elementos conceptuales de otros/as fundadores de la terapia ocupacional y de pragmatistas clásicos. Se consideraron libros, artículos, entre otros. Esto se presenta en la tabla 1. Además, como parte del proceso de análisis e interpretación se recurrió a otros documentos (referenciados a lo largo del texto) para reforzar diferentes aspectos del argumento central.

Tabla 1. Corpus documental.

Autor/a	Año	Nombre del escrito	Tipo de texto	Disponibilidad
Eleanor Clarke Slagle	1922	Training aides for mental patients	Artículo	Archives of Occupational Therapy

Eleanor Clarke Slagle	1931	The training of occupational therapist	Artículo	Psychiatric Quarterly
Eleanor Clarke Slagle	1934	The occupational therapy programme in the State of New York	Artículo	Journal of Mental Science
Eleanor Clarke Slagle	1934	Occupational therapy: Recent methods and advances in the United States	Artículo	American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation
Eleanor Clarke Slagle	1936	The past, present and future of occupational therapy in the State Department of Mental Hygiene	Artículo	Psychiatric Quarterly
Eleanor Clarke Slagle	1941	Syllabus for Training of Nurses in Occupational Therapy (2nd ed)	Libro	New York State Hospitals Press
Susan Tracy	1910	Studies in Invalid Occupation. A Manual for Nurses and Attendants	Libro	Internet Archive https://archive.org/details/studiesininvalid00tracgoog
Adolf Meyer	1937	Address in Honor of Eleanor Clarke Slagle. Testimonial Banquet in Honor of Eleanor Clarke Slagle at Atlantic City	Artículo	Journal: Occupational Therapy in Mental Health, 1985.
Adolf Meyer	1922	The philosophy of occupation therapy	Artículo	American journal of occupational therapy, 1976
Jane Addams	1902	Democracy and Social Ethics	Libro	University of Illinois Press
Jane Addams	1935	My Friend, Julia Lathrop	Libro	University of Illinois Press
John Dewey	1910	How we think	Libro	Project Gutenberg. www.gutenberg.org
John Dewey	1922	Human nature and conduct: an introduction to Social Psychology	Libro	Project Gutenberg. www.gutenberg.org
William James	1892	Habit. Its importance for psychology	Artículo	Journal: Occupational Therapy in Mental Health, 1985.
William James	1909	The Meaning of Truth	Libro	Project Gutenberg. www.gutenberg.org
George Herbert Mead	1934	Mind Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist	Libro	The Mead Project. https://brocku.ca/MeadProject/
George Herbert Mead	1936	Movements of Thought in the Nineteenth Century	Libro	The Mead Project. https://brocku.ca/MeadProject/
Charles Sanders Peirce	1904	What Pragmatism is?	Artículo	Grupo de estudios Peircianos de la Universidad de Navarra https://www.unav.es/gep
Charles Sanders Peirce	1905	Issues of Pragmaticism	Capítulo de libro	Grupo de estudios Peircianos de la Universidad de Navarra https://www.unav.es/gep

Eleanor Clarke Slagle

Slagle (1870–1942) es reconocida como una de las figuras más relevantes en el nacimiento de la terapia ocupacional (Breines, 1986; Gordon, 2002; E. T. James, 1971; Metaxas, 2000; Quiroga, 1995; Reed & Andersen, 2017; Serrett, 1985a; Valer & Ortega, 2011). Sin embargo, observando desde los estudios feministas de la ciencia (González & Pérez, 2002), podemos identificar que sus aportaciones han quedado etiquetadas dentro de un rol de gestión, articulación y coordinación de redes -para promover la terapia ocupacional-, más que como una figura que tuvo un importante rol en la construcción de los fundamentos epistemológicos de la disciplina, producto de los sesgos de género inmersos dentro del paradigma androcéntrico (Morrison, 2014).

Estos sesgos de género pueden identificarse en la representación que, varios textos de terapia ocupacional realizan al centrar a los varones fundadores como protagonistas de la historia de la profesión, dejando a las mujeres en un segundo plano (Morrison, 2011). O bien, recurriendo a la omisión de hitos relevantes desempeñados por las mujeres fundadoras (Morrison, 2016a) o también centrándose en el rescate histórico de teorías y publicaciones -realizadas por varones- en vez de acciones vinculadas a la gestión y desarrollo de la profesión -realizada por las mujeres-, las que, debido a los mandatos de género de la época obedecían a la reproducción de roles sexistas (Metaxas, 2000). Aunque, esto último no fue exactamente así, como se evidenciará en los múltiples aportes teóricos que realizó Slagle.

Respecto a su rol en el desarrollo de la profesión, sabemos que Slagle se formó profesionalmente en la *Hull House*, siendo sus mentoras Jane Addams y Julia Lathrop, entre otras y otros importantes representantes de la *Escuela Social de Chicago* en los Estados Unidos (Frank, 1992; Loomis, 1992; Suzuki, 1982). Aquí, comenzó a tomar una serie de cursos basados en ocupaciones terapéuticas (Slagle, 1936). En 1911 se interesó en la reforma de salud impulsada por el Movimiento de higiene mental, de ese modo tomó el curso *Curatives occupations and recreations* en la Escuela de Cívica y Filantropía de Chicago, perteneciente a la Hull House y dictado por Julia Lathrop y el rabino Emil G. Hirsch (Bing, 1981; Frank, 1992; Metaxas, 2000; Reed & Andersen, 2017). Este curso se venía impartiendo desde 1908 y se dirigía tanto a enfermeras, como a asistentes del hospital (Addams, 1935/2004). Cuando lo terminó, Slagle trabajó en diferentes hospitales de Michigan y Nueva

York donde organizaba, ejecutaba y posteriormente analizaba sus clases reeducativas para personas con grave enfermedad mental. Estas clases, que se consideraron un tipo de tratamiento por medio de actividades, fueron de su creación incorporando los conocimientos de Lathrop y otras mentoras. Por ello y junto con su excelente desempeño y destacada participación, en 1912 administró la cuarta sesión del curso que recientemente había terminado (Reed & Andersen, 2017).

Su innovador método de reeducación la llevó a dirigir el primer departamento de terapia ocupacional en Baltimore en el *Henry Phipps Psychiatric Clinic of Johns Hopkins Hospital*, liderado por Adolf Meyer entre 1912 y 1914 (Breines, 1986; Quiroga, 1995; Suzuki, 1982). En ese período, desarrolló el método de *entrenamiento en hábitos*, de modo que fue reconocida por Meyer como la primera en sistematizar y validar una técnica de intervención basada en ocupaciones durante su estancia en la Clínica Psiquiátrica (Meyer, 1937/1985)¹.

Paralelamente, comenzó a relacionarse con un conocido psiquiatra, William Rush Dunton, y con su esposa Edna Dunton, a quienes visitaba frecuentemente (Suzuki, 1982). Así, comenzaron a formular la idea de organizar una asociación que promoviera el uso de las ocupaciones como tratamiento, por lo que, y siguiendo la división de roles de género de la época, William Dunton se preocupó de ser portavoz y difusor por medio de artículos científicos, libros y ponencias en congresos médicos explicando las relaciones teóricas entre la terapia ocupacional y la psiquiatría, incluyendo los aportes teóricos de Meyer; mientras que Slagle se encargó de aumentar su experiencia clínica y promover la terapia ocupacional por medio de las redes sociales de mujeres, instituciones formales y a nivel político, y de realizar diferentes consultorías a Dunton en el *Instituto Sheppard Pratt* sobre ocupación, además de publicar diferentes escritos (Quiroga, 1995).

En 1915, cuando regresó a Chicago, Slagle dio una serie de conferencias sobre terapia ocupacional en la Escuela de Cívica y Filantropía. Así, comenzó a participar, a tiempo completo, en la expansión de la terapia ocupacional y en los movimientos de reforma en la

¹ Aunque el nombre de la técnica fue publicado por primera vez por Charles Ten Eyck La Moure, quien reconoce a Adolf Meyer como su creador (Reed, 2017b), lo que daría cuenta de la forma en que los sesgos de género ponen en un segundo plano el aporte de mujeres en el desarrollo de la disciplina.

salud mental, integrándose en el movimiento de higiene mental (E. T. James, 1971; Metaxas, 2000; Pollard et al., 2009). Bajo el apoyo de la Sociedad de Higiene Mental de Illinois, Slagle comenzó a dictar talleres comunitarios para personas desempleadas por enfermedades crónicas para fortalecer sus habilidades ocupacionales. En un comienzo, la *Estación experimental*, como se denominaba el taller, estaba dirigido a personas con enfermedad mental crónica; sin embargo, la demanda creció considerablemente, por lo que el taller se abrió a personas con diferentes grados de discapacidad física y trastornos de personalidad, entre otros (Quiroga, 1995; Reed, 2018; Valer & Ortega, 2011).

En 1915, Slagle fundó la primera escuela profesional de terapia ocupacional de los Estados Unidos: *The Henry B. Favill School of Occupations* -que obtuvo ese nombre posteriormente en 1917 (Reed, 2018; Reed & Andersen, 2017)-. La Escuela formó parte de la Hull House y estaba bajo la jurisdicción de la Sociedad de Higiene Mental de Illinois (Breines, 1986; Gordon, 2002). Thomas Kidner, otro de los fundadores de la profesión, escribió: “la primera escuela real de formación profesional en terapia ocupacional fue establecida –la Henry B. Favill School, Chicago, cuya directora [Slagle] fue la cabeza y su líder inspiradora” (Kidner, 1928 en Loomis, 1992, p. 34, original en inglés)².

Al mismo tiempo que Slagle dirigía la Escuela, trabajaba como directora del departamento de terapia ocupacional del Hospital de Illinois con pacientes con enfermedad mental. Bajo su dirección, los cursos de la Escuela comenzaron a incorporar contenidos de instrucción médica, fisiología, psicología y sociología, al mismo tiempo que artes y oficios y recreación física. Su objetivo era formar a estudiantes para el trabajo con personas con enfermedad mental y física, soldados discapacitados y niños en edad escolar con problemas de aprendizaje (Slagle, 1934a)³.

² Las citas textuales del inglés han sido interpretadas por el autor para facilitar la comprensión del escrito en español.

³ Es interesante preguntarse cómo se han mantenido estos contenidos similares en diferentes escuelas de formación en Terapia Ocupacional alrededor del mundo y a través del tiempo. Sobre todo, preguntarse cómo se ha logrado transmitir la esencia del pensamiento pragmatista sin que necesariamente se hiciera mención explícita a él. Algunas investigaciones al respecto han destacado que la manera de razonar desde la Terapia Ocupacional, que implica una mirada holística y valorar la subjetividad, por ejemplo, son una herencia directa del pensamiento pragmatista y que es una parte inherente del currículum oculto o implícito de la formación en Terapia Ocupacional (Breines, 1986, 1987; Hooper & Wood, 2002; Ikiugu, 2001; Ikiugu & Schultz, 2006; Morrison, 2013, 2014, 2016b, 2017).

Slagle realizó alianzas con los hospitales de rehabilitación física, clínicas y hospitales psiquiátricos, y con muchas enfermeras, entre las cuales destaca su relación con Susan Tracy, con el objeto de extender la novel terapia ocupacional (Metaxas, 2000). En el año 1917 Slagle era Superintendente de los departamentos de terapia ocupacional del Estado de Illinois tras haber sido propuesta por el Gobernador, cargo que implicaba la supervisión de todos los hospitales de ese estado (Frank, 1992; Valer & Ortega, 2011). Ese mismo año se fundó la *National Society for the Promotion of Occupational Therapy* (NSPOT), en la que participaron George Edward Barton, William Rush Dunton, Jr., Thomas B. Kidner, Isabel G. Newton, Susan Cox Johnson y Eleanor Clarke Slagle (Gordon, 2002; Quiroga, 1995), precursores/as procedentes de diversas áreas del conocimiento, que tenían en común conocer los beneficios de la ocupación utilizada como terapia, y estar convencidos de que este saber debía estar a cargo de profesionales formados especialmente y de manera autónoma para ello. En palabras de Slagle el objetivo de la NSPOT era “servir como una organización centrada en el estudio y proveer información acreditada de la ocupación como tratamiento y promover su uso” (Slagle, 1934b, p. 292, original en inglés).

En 1919, Slagle fue elegida como la primera mujer presidenta de la NSPOT, mientras se celebraba la tercera reunión en Chicago, en la Hull House. En dicha reunión, Jane Addams expresó a las personas asistentes la importancia de la terapia ocupacional y de la higiene mental en la transformación social (Quiroga, 1995; Reed & Andersen, 2017). Bajo su presidencia, en 1920, se propuso cambiar de nombre a la asociación. Un año más tarde, la NSPOT pasó a denominarse, como sigue llamándose en la actualidad, *American Occupational Therapy Association* (AOTA) (Quiroga, 1995). En 1933, Slagle publicó el Plan de estudios para el entrenamiento en terapia ocupacional. Posteriormente trabajó con la Asociación Médica Americana, desarrollando pautas de acreditación de los programas de terapia ocupacional y un sistema de registro de los profesionales capacitados (Valer & Ortega, 2011).

Slagle utilizó las redes formales e informales lo que contribuyó a un nuevo rol de las mujeres en la terapia ocupacional. Su ejemplo generó que muchas mujeres que no habían recibido

educación rápidamente formarían parte de la vida laboral y política (Metaxas, 2000). Cuando se retiró, en 1937, se realizó un tributo en su honor en la reunión anual de la AOTA. Slagle había desempeñado todos los cargos, desde presidenta a tesorera (Bing, 1981). Eleanor Roosevelt, una activista del feminismo y de los derechos humanos y Primera dama de los Estados Unidos (esposa de Franklin D. Roosevelt), William Rush Dunton, uno de sus mejores amigos y colega, y Adolf Meyer, pronunciaron algunas palabras en su honor (Quiroga, 1995).

En 1954, la AOTA le asignó el más alto honor académico al celebrarse una conferencia anual en su nombre *The Eleanor Clarke Slagle Lectures* (Reed & Andersen, 2017).

Cuestionando la realidad: generalidades del pragmatismo

A fines del siglo XIX, el pragmatismo comenzaría a gestarse como la primera filosofía propia de los Estados Unidos, y durante el desarrollo del siglo XX, se consolidaría como tal. Su origen se establece dentro de un grupo de discusión asociado a la Universidad de Harvard, *The Metaphysical Club*, que funcionaría entre 1871 y 1879 en los Estados Unidos (Massachusetts) (Goodman, 2020; Hookway, 2019; Menand, 2002; Shook, 2020)

Para los/as pragmatistas, las ideas de los seres humanos corresponderían a instrumentos de adaptación (o transacción) con el medio ambiente, lo que implicaría que: *son útiles, regulan nuestros actos y cambian constantemente de acuerdo a diferentes circunstancias sociales* (Addams, 1902/2002; Dewey, 1910b; W. James, 1909/1974; Peirce, 1904/2004). Desde esta posición, el pragmatismo contradice a tres tesis predominantes de la filosofía europea del siglo XIX. Primero, al *racionalismo fundamentalista*, que propondría una caracterización de la verdad como algo estático, absoluto y separado de la subjetividad, en donde los objetos del mundo físico existen independientemente del pensamiento humano y del lenguaje. Segundo, la manera de comprender a las *creencias verdaderas*, las que representarían exactamente al mundo como es, es decir, postulan una coherencia entre lo que se asume como verdad y la realidad (creer algo colectivamente, es sinónimo de que aquello existe y es real). Y por último, el *fundacionalismo*, perspectiva que establece que el conocimiento humano

debe descansar en bases sólidas, firmes y comprobables, y que éstas deben estar alejadas de creencias. Las creencias que se basen en otras creencias no serán verdaderas si no son comprobadas (McDermid, 2006).

Junto a lo anterior, el pragmatismo postula que la sociedad puede cambiar y transformarse, debido a que las ideas son transitorias, y por ende, también la acción humana. Las acciones repetitivas, acriticas y que asumimos como verdaderas, son ideas-hábitos arraigadas en el comportamiento, por lo que un paso importante para la transformación social, es el cuestionarse sobre la realidad circundante (Dewey, 1910a). Teorizar *sobre* la práctica, y generar teorías *en* la práctica, es una actividad frecuente en los y las pragmatistas. Por ello, las ideas sobre la transformación social se vinculan directamente con un rol importante en el activismo social, de allí que muchos/as fuesen defensores de la democracia en esferas públicas como John Dewey, y su reforma educativa, y Jane Addams, junto a su reforma social (Hamington, 2010; Morrison, 2017; Putnam, 1999). Estos aspectos, funcionaron como una hoja de ruta para distintas disciplinas que comenzaron a cuestionarse su rol en la sociedad, al mismo tiempo que permitieron inspirar las diferentes acciones que las personas que trabajaban con otras personas tenían, como es el caso de las primeras terapeutas ocupacionales.

Slagle y el pragmatismo

La Universidad de Chicago fue uno de los principales escenarios donde se desarrollaron una gran cantidad de contribuciones teóricas vinculadas a la transformación social y al pragmatismo; estas teorías fueron expuestas por Jane Addams y Julia Lathrop en la Hull House —donde Slagle comenzó su formación como terapeuta ocupacional— y en el Laboratorio de Educación de Dewey (Breines, 1986; Morrison, 2016a). Ambas instituciones se vincularon con la Universidad durante varios años, lo que permitió un desarrollo teórico-práctico y un auge considerable de la sociología y el trabajo social (Aranda, 2007), además de robustecer los cimientos de la profesión. Igualmente, la vinculación de Meyer con Lathrop, Dewey, Peirce, Mead, Addams y James (Breines, 1986; Hooper & Wood, 2002)

impregnó de la filosofía pragmatista a las primeras documentaciones oficiales de la disciplina, incluyendo las referencias de Tracy (1910) a los documentos de Dewey, o de Slagle (1934c, 1936) a los escritos de James, Lathrop y Addams. El trabajo entre Meyer y Slagle, después del contacto con los precursores del pragmatismo, determinó gran parte del desarrollo posterior, tanto de la teoría como de la práctica de la terapia ocupacional y, años más tarde, de la ciencia ocupacional.

En 1922 Meyer escribió *The Philosophy of Occupational Therapy*, escrito que presenta una gran diversidad de referentes teóricos (Reed, 2017a). Breines (1986), refiere que Meyer fue un aporte para muchas profesiones, no solo para la terapia ocupacional, y que su relación con diferentes pragmatistas fue muy estrecha, por lo que puede haber incorporado tanto, esa manera de pensar, que la asumió como una verdad que no necesitaba ser “referenciada”.

Bases teóricas de Slagle como aporte a la ciencia ocupacional

Slagle fue una de las principales contribuyentes al pensamiento temprano sobre el papel de la ocupación en la promoción y el mantenimiento del desempeño diario (Reed, 2019). Trabajando junto a Meyer, Slagle elaboró y potenció el primer método de intervención de terapia ocupacional *el entrenamiento en hábitos*. Método que buscaba un balance entre el trabajo, el descanso y el juego. Este método se basó, en parte, en los fundamentos teóricos del pragmatismo de James, Dewey, Peirce, Addams y Mead, desde sus teorizaciones sobre los hábitos, las demandas del ambiente, la creatividad y la experiencia dentro de sus significados para el cambio individual y social (Bing, 1992; Breines, 1986; Morrison, 2014; Serrett, 1985b).

Esta técnica establecía en sus fundamentos, que los hábitos de las personas institucionalizadas, no eran un aporte para su estado de salud, por lo que era necesario reconstruirlos (Slagle, 1922, 1934b). Los hábitos-acciones al generar realidades, deben ser puestos en tela de juicio constantemente, esta es una máxima pragmatista, por ello, en la medida que cambien las acciones, los pensamientos también cambiarán (W. James,

1892/1985; Putnam, 1999). En esta línea, la experiencia es el punto de partida para el conocimiento y la acción (W. James, 1909/1974). Por ende, es necesario brindar experiencias enriquecedoras a las personas, para que logren modificar sus hábitos (pensamientos y acciones) que no colaboren a su estado de salud (Meyer, 1976; Slagle, 1922, 1934a, 1934b; Tracy, 1910). Esto fue sustentado bajo la idea de *balance ocupacional*.

El balance ocupacional y la salud

Para Slagle no era una casualidad que su técnica funcionase ya que se sustentaba en una justificación científica (Slagle, 1931, 1934b). El balance ocupacional fue uno de los constructos que desarrollo junto con Meyer y que brindaría un gran soporte a la terapia ocupacional y a la ciencia ocupacional hoy. Slagle señala que si bien emplear ocupaciones como tratamiento para enfermedades o personas con discapacidad no es una idea nueva, sí lo es la planificación consciente y la elaboración de un programa progresivo basado en el descanso, el juego, el trabajo y el ejercicio (Slagle, 1934b). El equilibrio o balance en las actividades que se desempeñan día a día es crucial para mantener o promover el estado de salud y bienestar.

Slagle (1922) consideraba que había una *energía vital* que impulsaba la realización de ocupaciones, pero que, en el caso de pacientes psiquiátricos, esta energía estaba *desorganizada* o alterada en una *energía nerviosa*, lo que producía comportamientos desordenados y disruptivos. Además, *hacer por hacer* puede no corresponderse con esa energía, debido a que puede ser una expresión de *mera excitabilidad*. Esta *energía nerviosa* era una forma de comprender la enfermedad mental, por lo que su balance fue un eje central para la psicobiología y la psiquiatría. Meyer, Lathrop y Slagle comprendieron que las enfermedades mentales eran, de una u otra manera, expresiones somáticas (Gordon, 2002). De este modo, sobre los/as pacientes Slagle, citando a Meyer señaló:

La primera de una serie de preguntas puramente prácticas que tenemos que responder para cada individuo es la cuestión de la higiene mental, donde el paciente puede hacer un trabajo

que tiene una influencia útil y de distracción sobre él, es bueno que funcione, pero debemos tener en cuenta el hecho de que hay dos tipos de energía. Una mujer me dice que está trabajando todo el día, corriendo por la habitación y más ocupada que nunca. Sin embargo, eso no significa energía, es mera emoción, inquietud y energía desperdiciada. Por regla general, los pacientes se sorprenden de un pequeño resultado de su trabajo. Por lo tanto, el paciente tiene que hacer un trabajo más efectivo, más real, dedicar su tiempo a todo y descansar bien cuando haya terminado. Si, durante algún trabajo, el deseo por otro tipo de trabajo se vuelve demasiado impulsivo, debe entenderse como un canto de fatiga, lo que indica que el descanso es necesario (Meyer, 1892 en Slagle, 1922, p. 11, original en inglés).

En este ejemplo, se señalan varias cosas interesantes. Primero, podemos deducir que *energía es diferente a excitación*. ¿Qué quiere decir esto?, ¿acaso no es necesaria la energía para realizar muchas actividades? Slagle tiene la convicción de que no solamente *hacer* una actividad representa un potencial de energía. En este caso, la excitación correspondería a una respuesta exagerada del cuerpo que, si bien permite la ejecución de tareas, no necesariamente se realizan acorde a las necesidades de cada persona. La excitación permite el movimiento, quizás hasta ser efectivos en algunas tareas, pero esto no es igual a salud. Y por esto, para que un/a paciente pueda ocupar un puesto de trabajo, debe tener un equilibrio en su energía interna.

Una segunda cuestión interesante es que plantea el debate sobre las posibilidades de que las y los pacientes puedan, o no, realizar un trabajo. Pero inmediatamente advierte que esto no podría ser así, si no está regulada su energía vital. Entonces, para Slagle *la enfermedad mental representa una desorganización de la energía necesaria para ocuparse*. De esta manera, quizás muchos/as pacientes logren desempeñar diferentes tareas, pero si estas no están reguladas dentro de una rutina, bajo los principios del balance ocupacional, lo más probable es que estén expresando excitabilidad y no su propia energía. Ésta desorganización de la energía está presente como parte de la enfermedad mental y por ende, debe organizarse de alguna manera. De aquí un tercer punto relevante, *un balance controlado permite restablecer la energía necesaria para ocuparse satisfactoriamente*. Slagle hace énfasis en que el equilibrio entre el trabajo y el descanso es central para obtener logros, pero que este balance debe ser controlado. De esta manera, un programa de tratamiento supervisado y basado en la

moderación de actividades diversas a lo largo del día, es lo que permitiría la regulación de la energía necesaria para ocupar un puesto de trabajo.

Y un último aspecto sobre el balance, en este ejemplo, es que Slagle advierte que *la muestra de impulsividad o sintomatología clínica es una expresión de que se está perdiendo el balance en la rutina diaria*. Por ello, es posible suponer que el flujo o la capacidad de mantenerse ocupado/a en una tarea es una muestra de que nuestras energías están equilibradas. Así, los/las pacientes mejorarán su desempeño y cambiarán su calidad de vida, en la medida en que se integra el equilibrio en sus vidas de acuerdo a sus propias necesidades. La fatiga es una señal que demuestra la necesidad de cambiar de actividad o de descansar, por esa razón la supervisión del/a terapeuta es fundamental.

Si bien en este ejemplo observamos que el descanso es significativo dentro del balance, también lo es *el juego y la actividad física*. El espíritu de juego es una actitud que debe tener la/el terapeuta ocupacional debido a que la oportunidad de jugar cada vez es menor y muchos/as pacientes no han tenido acceso a esa experiencia (Slagle, 1936). Para George Herbert Mead (1934), un importante pragmatista, la importancia del juego en la construcción del *self* es fundamental. Así, para Slagle también fue un eje central, debido a que la carencia de juego podría limitar el desarrollo personal y perpetuar un estado de enfermedad mental.

El juego para Mead tenía, *grosso modo*, dos funciones. Una vinculada a la adquisición de papeles o roles sociales (juego libre) y la otra la oportunidad de experimentar reglas sociales (juego reglado) (Mead, 1934). Algunos datos que expone Slagle son que las enfermedades mentales son más frecuentes en ciudades que en zonas rurales y que afectan a extranjeros más que a nativos (Slagle, 1934a). Por ende, señaló que en las ciudades el juego se hace difícil. Día tras día, los/as niños/as detienen su juego por el tráfico y cuando el tráfico comienza el espíritu de juego se detiene. Slagle cita a Jane Addams para señalar que existe una pasividad fatal y una falta de relación y contacto personal que conduce a un alejamiento social y que esto se reproduce en diferentes instituciones (Slagle, 1922). Por ende, Slagle emplea juegos y bailes como una experiencia importante a la que sus pacientes pueden llegar,

porque el juego brinda la posibilidad de socializar y adquirir habilidades básicas para la participación en la sociedad.

Junto con esto, el entrenamiento físico es importante, pues permite la integración y mejor coordinación entre la mente y el cuerpo (Slagle, 1931). La integración mente-cuerpo, entre otras formas de negar las dicotomías y cuya expresión se ha entendido como holismo (Wish-Baratz, 1989), es un pilar pragmatista en la terapia ocupacional y fue un argumento defendido por Slagle. Al realizar actividades físicas o ejercicios, se observó una mejora sustancial en los tratamientos bajo el argumento de que se mejoraba esta integración mente cuerpo (Slagle, 1922). Así, muchos tratamientos incorporaron actividades físicas como un elemento inherente a la rutina diaria de las/os pacientes psiquiátricos. Slagle (1934a) fue defensora de ello, señalando que muchos estudios han demostrado que un programa de rehabilitación debe incluir actividades físicas, recreativas y laborales, y que los planes de tratamiento deben ser individuales para cada paciente: “El entrenamiento físico debe estar incluido en cualquier programa de salud; y es indispensable en la reeducación de pacientes mentales (...)” (Slagle, 1931, p. 18, original en inglés). En este sentido, sus argumentos sobre el uso de artes y oficios toma fuerza, pues *hacer por hacer* no es lo realmente efectivo, sino *qué hacer y porqué*, es decir, la motivación e interés. De esta manera, el mayor valor de los/as pacientes que realizan ejercicios físicos curativos es el factor psicológico de poder hacer por sí mismos luego de grandes períodos de inactividad (Slagle, 1934b).

Slagle (1931) participó en varios experimentos donde se aplicaron actividades físicas planificadas y supervisadas dentro de un programa ocupacional a pacientes mentales demostrando que su salud física mejoró. Pero, estas ocupaciones deben estar conectadas a las experiencias individuales de cada paciente, y deben tener un sentido y un significado, que es al mismo tiempo individual como colectivo. De esta manera, Slagle (1934b) explicó que el valor terapéutico de un ejercicio es reconocido en conexión con tratamientos médicos, pero son monótonos o demasiado formales y están desprovistos de influencia psíquica, en forma de motivación para los/as pacientes. En cambio, la terapia ocupacional reconoce el significado de la actitud mental que las personas toman por su enfermedad e intenta hacer

esa actitud más saludable proveyendo de actividades adaptadas a las capacidades individuales de cada paciente y procurando desviar su atención de sus propios problemas.

Addams, James, Dewey y Mead hacen gran énfasis en el significado personal para cada persona respecto a sus experiencias, y cómo ello debe ser respetado y valorado como parte de su subjetividad (Morrison, 2017). Slagle toma estos principios integrándolos en el trabajo con pacientes e incorporándolos a un programa de tratamiento basado en el balance ocupacional. Así, rescata el interés de los/as pacientes y también la participación de ellos/as en actividades que mejoran su salud y restauran sus funciones básicas (Slagle, 1922, 1931, 1934b). En síntesis, las ocupaciones integran a la mente junto a los problemas del cuerpo curando la enfermedad, pero Slagle recalca que solamente el trabajo manual por sí mismo no es beneficioso como tratamiento, tampoco el trabajo físico; estos deben estar guiados por unos conocimientos científicos y entrenamientos prácticos y, sobre todo, por el principio teórico del balance entre juego, trabajo y descanso (Slagle, 1934a). Por ello valoró las aportaciones de Dunton y Meyer sobre la *educación física* (Slagle, 1934b) y exploró la relación entre la adaptación mental y la rehabilitación social por medio de las actividades.

Slagle (1922) comprendió que la vida y su expresión por medio de acciones incorpora el cuerpo y la mente como un todo. Lo anterior se traduce en una de sus definiciones de la terapia ocupacional: “(...) es una forma de tratamiento reparador que consiste en varios tipos de actividades, mentales o físicas, que alivia temporalmente al/a paciente y cada una de las cuales contribuye a la mejora de una enfermedad o discapacidad. Es esencial que (...) sea *conscientemente* motivada”. (Slagle, 1934b, p. 289, original en inglés, cursivas originales). Por ello, en su técnica de entrenamiento en hábitos llevó a la práctica estos principios con el objetivo de erradicar hábitos desorganizados, los que pueden ser cambiados creando nuevas situaciones y despertando nuevos intereses en la vida (Slagle, 1922).

Bases pragmatistas del Entrenamiento en hábitos

Al igual que Addams, Slagle no se centraba únicamente en la elaboración de conocimiento teórico, sino más bien en su aplicación práctica (Morrison, 2016b). Postulaba que la ocupación disminuye considerablemente la tendencia al deterioro mental e intelectual en personas con enfermedad mental (Slagle, 1936), lo que la llevó a poner en práctica todo su conocimiento sobre la ocupación. Como se ha descrito, el balance entre trabajo, juego y descanso era una de las premisas del tratamiento ocupacional de Slagle (1936). Los fundamentos pragmatistas sobre el *holismo* son cruciales para comprender que su pensamiento buscaba la *integración mente-cuerpo*. La ocupación permitía tal integridad. Estar ocupado/a en una actividad significativa permitía a la o el paciente liberar su mente de problemas, facilitando el aprendizaje de nuevos hábitos fundamentales para su integración social (Slagle, 1922; 1934a; 1936).

Para las/os pragmatistas el pensamiento opera como un instrumento que permite la adaptación/transacción con el medio ambiente, y esta adaptación se constituye como exitosa, sí y sólo sí, existen hábitos que sustenten y pongan en práctica comportamientos derivados de ese pensamiento (Addams, 1902/2002; Dewey, 1910a, 1922; W. James, 1909/1974; Mead, 1934; Peirce, 1904/2004). Si este pensamiento-acción obedece a hábitos flexibles, estos serán activos y transformados permanentemente por los seres humanos mejorando según los requerimientos del *mundo cambiante*. Por el contrario, los hábitos son, en parte, responsables del deterioro de la salud de las personas con diferentes enfermedades, lo que dificulta su adaptación al ambiente. Estos hábitos, considerados como *nocivos* o desorganizados para la salud, han de ser cambiados para contribuir a la adaptación del o la paciente (Slagle, 1922, 1936). Desde el pragmatismo, la realidad es cambiante y permutable, por lo que los hábitos que favorezcan esta adaptación serán los útiles y verdaderos (o adaptativos). Esta utilidad-verdad será el criterio de permanencia, mantenimiento o cambio de ciertos hábitos. Para Slagle, la mayor parte de los hábitos de personas con enfermedad mental *no* presentan una utilidad que beneficie su salud, por lo que deben ser modificados. Ese será el criterio de acción o aplicación de su técnica (Slagle, 1922, 1934a, 1934b, 1936; Slagle & Robeson, 1941).

Los hábitos se construyen en moldes de representaciones de la realidad desde el ambiente del que somos parte que, a su vez, funciona como una membrana que estructura el tipo de molde en el que se construyen esos hábitos (W. James, 1892/1985; Peirce, 1904/2004). Un ambiente que reduzca o limite la construcción de hábitos saludables o en beneficio de la adaptación social potenciará un estado de salud dañino y nocivo para la persona, por lo que, según Slagle, es necesario que el ambiente provea elementos estimulantes que contribuyan al desarrollo de nuevos hábitos y habilidades que favorezcan la salud (Slagle, 1922; 1936).

Varios de sus planteamientos estuvieron inspirados en el pragmatismo, como lo escrito por James sobre los hábitos (W. James, 1892/1985), que señala que en el ambiente, las ideas (y luego comportamientos) se rechazan o aparecen, se aceptan o cambian, por lo que su vínculo con los seres humanos no puede establecerse mediante dicotomías; en otras palabras, el ambiente es parte inherente de las ideas, hábitos y comportamientos, y según Slagle, de la salud (o bien, de las condiciones que la favorecen o no). James mantiene que el sistema nervioso, en especial los hemisferios cerebrales son muy relevantes en la adquisición de hábitos y que nuestra vida está compuesta por ellos. “La adquisición de un hábito, desde una perspectiva fisiológica, no es nada más que una nueva senda para la descarga formada en el cerebro, por el cual ciertas corrientes entrantes siempre tienden a escapar” (W. James, 1892/1985, p. 55, original en inglés). Y a esta mirada biológica James agrega: “los hábitos simplifican nuestros movimientos, los hacen precisos, y disminuyen la fatiga (p. 58, original en inglés).

Slagle cita a James en uno de sus escritos para definir lo que entiende por hábito: “el hábito disminuye la consciencia de atención con la que se desempeñan nuestros actos. (...)” (Slagle & Robeson, 1941 en Serrett, 1985a, p. 104, original en inglés). Y luego continúa:

El hábito más fácil de formar es el que sigue la línea de la mínima resistencia (...). Debido a que los hábitos son formados en todas las esferas de la actividad –mental, física y social- y porque se intenta hacer que la vida del paciente en una institución sea lo más normal posible, ningún programa de tratamiento podría estar completo sin actividades físicas y recreativas dirigidas. Estas ocupan un lugar importante en nuestro programa ocupacional (Slagle & Robeson, 1941 en Serrett, 1985a, p. 104, original en inglés).

Así, el tratamiento ocupacional de Slagle corresponde al procedimiento completo desde el ingreso hasta el alta del paciente. Esta terapia permite su expresión personal, brindando la oportunidad de sentir seguridad en sus relaciones e interacciones con otras personas (Slagle, 1934a). Esta seguridad en la interacción con otros/as, conforma un hábito, el que debe ser ejercitado en los talleres y en los espacios de recreación. Los hábitos que representan maneras de comportamiento que no favorecen la interacción social son formas aprendidas y deben ser reemplazadas (Slagle, 1922; 1934a; 1936).

Como Charles Peirce (1904/2004) señala, los seres humanos poseemos formas preconcebidas para conocer y contactarnos con el mundo, lo que se opone a la idea de que *somos un recipiente vacío que se llena de la experiencia del mundo*. Esta idea se relaciona con los hábitos y los planteamientos de Slagle sobre las personas con enfermedad mental. El ambiente hospitalario empobrecido que rodea a los y las pacientes, opera como un molde en el desarrollo de hábitos y comportamientos que no facilitan su adaptación social, sino todo lo contrario.

La aplicación clínica del tratamiento ocupacional y, específicamente, los planteamientos sobre hábitos corresponden a ideas pragmatistas (Breines, 1986; Morrison, 2014). Peirce se refiere a los hábitos como formas de creencia; las creencias no son estados momentáneos de la consciencia, sino hábitos. Estos hábitos-creencias permanecen por un período de tiempo definido por su propia autosatisfacción (Peirce, 1904/2004, 1905/1988); es decir, al alimentarse a sí mismos desde la *aprobación* del medio ambiente (o por lo menos la *no* exigencia de su cambio), los hábitos tienden a permanecer *fijos* en las personas, a menos que se las incite al cambio.

Según Slagle, las personas con enfermedad mental poseen hábitos desorganizados o nocivos que no favorecen su adaptación social (Slagle, 1922, 1934a, 1936). Estos hábitos sin un tratamiento adecuado permanecen junto a las y los pacientes *fijos* colaborando en la reducción de su estado de salud y degenerando su bienestar. De este modo, los comportamientos *desorganizados*, que se expresarían en un estado de salud nocivo para

las/os pacientes, corresponderían, en gran parte, a hábitos (idea compartida por Slagle, Meyer, Dunton y las y los primeros terapeutas ocupacionales), los cuales es posible modificar manipulando el entorno. Esta idea se relaciona también con los postulados de Dewey, quien respecto a los hábitos señala:

Este uso está mucho menos de acuerdo con el uso popular que la forma más amplia en la que hemos usado la palabra. Asume desde el principio la identidad del hábito con la rutina. La repetición no es en ningún sentido la esencia del hábito. La tendencia a repetir actos es un incidente de muchos hábitos pero no de todos. Un hombre con el hábito de ceder a la ira puede mostrar su hábito mediante un ataque asesino contra alguien que lo ha ofendido. Su acto, sin embargo, se debe a un hábito aunque solo ocurra una vez en su vida. La esencia del hábito es una predisposición adquirida a formas o modos de respuesta, no a actos particulares, salvo que, en condiciones especiales, estos expresen una forma de comportarse. Hábito significa sensibilidad especial o accesibilidad a ciertas clases de estímulos, predilecciones y aversiones permanentes, en lugar de la mera repetición de actos específicos. Significa voluntad. (Dewey, 1922, p. 42, original en inglés).

De esta manera, los hábitos deben ser mediados por la inteligencia humana y por una manera crítica de pensar. No son imposiciones eternas, ni inmutables que gobiernan por siempre nuestros actos, por el contrario, son potencialidades, voluntades y oportunidades para tener una vida mejor. De esta forma, el pragmatismo propone que los hábitos pueden modificarse ejercitando la autocrítica. Sin embargo, las personas con enfermedad mental necesitan de la modificación del ambiente y de la construcción de estructuras para la edificación de nuevos hábitos, en donde, además del entorno físico, el carácter del o la terapeuta es crucial (Slagle, 1922; 1934a; 1936). Esto es la expresión de la idea de transaccionalismo.

Slagle (1922) explica que el ambiente no sólo es el material físico que contribuye a estimular y construir hábitos en las/os pacientes, sino que las/os terapeutas ocupacionales también son parte del mismo. Por ello, éstas/os deben poseer características particulares en la interacción con personas con enfermedad mental, las que contribuyen a modificar sus pautas de comportamiento; “(...) incluso la actividad antisocial de los/as pacientes responde inmediatamente al cambio del ambiente” (Slagle, 1934a, p. 647, original en inglés).

A diferencia de otras descripciones sobre tipos de tratamientos y técnicas de la época, los escritos de Slagle hacen claro hincapié en el importante rol de las características del o la profesional en el tratamiento (Slagle, 1922, 1934a, 1934b, 1936; Slagle & Robeson, 1941), que ayudan a que el nuevo ambiente sea más estimulante para el/la paciente, contribuyendo con el desarrollo de intereses y habilidades que le serán útiles para su adaptación social. De esta manera, se entiende que las relaciones de las personas ocurren en un ambiente, son tanto físicas como personales, se desarrollan a través de la interacción y su adaptación saludable depende del tiempo.

Discusión y conclusiones

Diferentes autoras/es que han trabajado por el rescate historiográfico de la terapia ocupacional, como Estelle Breines, Gelya Frank, Kathlyn Reed, Karen Serrett, Don Gordon, Moses Ikiugu, entre muchas/os otras/os, han señalado como el pragmatismo fue una piedra angular para la construcción del sentido de la profesión. Al respecto, muchas de esas reflexiones podrían tomar sentido para la ciencia ocupacional. Por ejemplo, las conceptualizaciones que propone Breines (1986) sobre la forma de razonar en terapia ocupacional, esto es, desde una perspectiva holística, podría ser coherentes con la perspectiva transaccionalista que estudia la ocupación (Cutchin, & Dickie, 2013); o desde el método histórico crítico que emplean Reed y Andersen (2017) en la verificación de los hechos que construyen la historia de la profesión, podrían tomarse diferentes elementos para reforzar la idea de que las bases de la ciencia ocupacional vienen de muchos años anteriores, como también ha propuesto Lawlor (2020) y de forma más implícita Gordon (2002).

En esa misma línea, varios de los planteamientos de Slagle, que se han expuesto, tienen relación con perspectivas expresadas en la ciencia ocupacional, por ejemplo: los relacionados con la manera de entender los hábitos (Cutchin & Dickie, 2012; Fritz, 2014); sus planteamientos sobre el equilibrio o balance ocupacional (Lund, Mangset, Wyller, & Sveen, 2015; Wagman, Håkansson, & Jonsson, 2015; Wilcock & Hockins, 2015); las relaciones establecidas entre ocupación y salud (Wilcock, 2007; Wilcock & Hockins, 2015); la

relevancia del juego a lo largo de la vida (Lynch, Hayes, & Ryan, 2016; Ramugondo, 2012); la importancia del trabajo y su relación con la identidad en personas con trastornos mentales (Blank, Harries, & Reynolds, 2015); y de forma más general: la comprensión de la ocupación transaccional (Cutchin, 2013) y, por supuesto, la perspectiva transaccionalista (Cutchin & Dickie, 2012, 2013; Dickie et al., 2006). Además, se abren otras posibilidades, como pensar la conceptualización del juego como una ocupación colectiva (Ramugondo & Kronenberg, 2015).

Si bien a comienzos del siglo XX no existió algo denominado ciencia ocupacional, la/os primeros terapeutas ocupacionales (y otros/as profesionales), como Slagle, ya teorizaban sobre la ocupación de manera científica (Reed, 2017b; Zemke, 2019). Esto contradice la idea de que en la disciplina no existió una fundamentación teórica y conceptual basada en la ocupación, así como el planteamiento de que la ciencia ocupacional llegó para *salvar* a la profesión de la *tiranía mecanicista* (Navarrete, 2010). Ambas ideas han generado, en algunos/as terapeutas ocupacionales, la necesidad de tomar posturas polarizadas a favor o en contra de la ciencia ocupacional, especialmente en Latinoamérica (Guajardo, 2014; Morrison, Guajardo, & Schliebener, 2016).

Lo anterior, es un debate abierto en la región, donde se ha propuesto cómo la ciencia ocupacional puede constituir una nueva forma de colonización para la terapia ocupacional en la medida que se valida como única forma de establecer un conocimiento reconocido sobre ocupación (Guajardo, 2014). Por otro lado, se ha propuesto cómo una ciencia ocupacional crítica, social y centrada en las necesidades de las personas, puede contribuir en la denuncia de injusticias y en la construcción de alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas (Morrison, Guajardo & Schliebener, 2016).

Por otra parte, “el acceso a una realidad común no requiere un acceso a algo pre-conceptual, sino más bien una capacidad propia para formar conceptos compartidos” (Putnam, 1999, p. 36-37). En este sentido, desde su fundación formal en 1989, la ciencia ocupacional ha generado conocimiento crucial para la reflexión teórica y para el ejercicio profesional de cientos de terapeutas y científicos ocupacionales. Además, ha permitido anclar un objeto de

estudio, repensar los fundamentos teóricos centrados en la ocupación y, lo más relevante, permitir la delimitación de un campo que ha potenciado una gran cantidad de conocimiento fértil y útil.

Sin embargo, considerar a esta disciplina como única en el estudio de las ocupaciones, en el sentido de pensar que nunca se habían estudiado de forma científica y filosófica, podría ser un error desde la lógica pragmatista e histórica.

Siguiendo a Mead el mundo que habitamos ahora es anterior a la reflexión teórica (Mead, 1934, 1936). De esta forma, la *imaginación científica acrítica* podría jugaros una mala pasada al hacernos creer que todo conocimiento que es generado por la ciencia ocupacional hoy, se expone por primera vez, sin considerar las reflexiones de las y los primeros terapeutas ocupacionales de principios del siglo XX. Esto, en ningún caso, desvaloriza todo el trabajo de esta disciplina, solo cuestiona un correlato que la sitúa como una ciencia nóvel y le otorga una perspectiva histórica, para ubicar a su objeto de estudio dentro de un campo histórico y social. Slagle, bajo la filosofía del pragmatismo, logró edificar un cuerpo de conocimientos que tendrían cabida en lo que entendemos por ciencia ocupacional hoy. Este es solo un ejemplo de la importancia de pensar y repensar nuestras bases constituyentes, pues permiten robustecer a nuestra propia disciplina, explicitando su trayectoria histórica. ¿Fue Slagle una pragmatista? En esencia sí, pues materializó muchas de las propuestas filosóficas del pragmatismo, a través de una muy temprana ciencia ocupacional.

Finalmente, la filosofía pragmatista es un claro fundamento para la ciencia ocupacional, debido a que está en sintonía con las necesidades de las personas, permite involucrarse en sus formas de pensar y concebir al mundo, compartir herramientas que modifiquen su entorno y generar movimientos sociales que permitan cambiar las estructuras predominantes que mantienen un contexto de injusticia ocupacional. Lo anterior, es un pensamiento pragmatista que podría hacer sentido en cada terapeuta y cientista ocupacional, o bien, que ya es parte indeleble de cada una/o de ellos/as.

Uno de los desafíos que aparece tras la realización de este trabajo es el cuestionamiento y profundización respecto al ideal de transformación social y su relación con la primera generación de terapeutas ocupacionales. Si bien, este aspecto está bien documentado desde varias disciplinas como el trabajo social y la sociología y su vínculo con el pragmatismo clásico (Aranda, 2007), sería interesante preguntarse de qué manera este ideal de transformación social trasciende lo funcionalista en los inicios de la terapia ocupacional y como ello pudiese relacionarse con el giro social y crítico de la ciencia ocupacional (Farias & Rudman, 2016; Farias, Rudman, & Magalhaes, 2016). En ese sentido, esta es una aproximación inicial y vinculada más bien al ámbito de la salud mental desde el trabajo de Slagle.

Por otro lado, algunos elementos que la filosofía pragmatista de Slagle no aborda en totalidad son los relacionados a cuestiones epistemológicas, éticas o políticas de manera explícita vinculadas a la ocupación. Aspectos que quedan pendientes de profundizar. Finalmente, este análisis podría contribuir en el desarrollo y discusión sobre el conocimiento de las raíces de los fundamentos, teorías y conceptos ocupacionales que se emplean hoy.

Referencias bibliográficas

- Addams, J. (1902/2002). *Democracy and Social Ethics*. Urbana, Illinois: University of Illinois Press.
- Addams, J. (1935/2004). *My Friend, Julia Lathrop*. New York: Macmillan.
- Aldrich, R. (2008). From complexity theory to transactionalism: Moving occupational science forward in theorizing the complexities of behavior. *Journal of Occupational Science*, 15(3), 147-156. doi:<http://dx.doi.org/10.1080/14427591.2008.9686624>
- Aranda, M. M. (2007). El compromiso con la ciencia. Conocimiento y técnica en el trabajo social. *Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM*, 17(2), 9-28.
- Baranek, G. T., Frank, G., & Aldrich, R. M. (2020). Meliorism and knowledge mobilization: Strategies for occupational science research and practice. *Journal of Occupational Science*, 1-13. doi:<https://doi.org/10.1080/14427591.2020.1824802>
- Bing, R. K. (1981). Occupational therapy revisited: A paraphrastic journey. *American Journal of Occupational Therapy*, 35(8), 499-518.
- Bing, R. K. (1992). Point of departure (a play about founding the profession). *American Journal of Occupational Therapy*, 46(1), 27-32.

- Blank, A. A., Harries, P., & Reynolds, F. (2015). 'Without Occupation You Don't Exist': Occupational Engagement and Mental Illness. *Journal of Occupational Science*, 22(2), 197-209.
- Breines, E. (1986). *Origins and adaptations: A philosophy of practice*. Lebanon, NJ: Geri-Rehab.
- Breines, E. (1987). Pragmatism as a foundation for occupational therapy curricula. *American Journal of Occupational Therapy*, 41(8), 522-525.
- Cutchin, M. (2004). Using Deweyan philosophy to rename and reframe adaptation-to-environment. *American Journal of Occupational Therapy*, 58(3), 303-312.
- Cutchin, M. (2013). The art and science of occupation: Nature, inquiry, and the aesthetics of living. *Journal of Occupational Science*, 20(4), 286-297.
- Cutchin, M., & Dickie, V. (2012). Transactionalism: Occupational science and the pragmatic attitude. In G. Whiteford & C. Hocking (Eds.), *Occupational Science: Society, Inclusion, Participation*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Cutchin, M., & Dickie, V. (2013). Transactional perspectives on occupation: An introduction and rationale. In M. Cutchin & V. Dickie (Eds.), *Transactional perspectives on occupation* (pp. 1-10). New York: Springer.
- Dewey, J. (1910a). *How we think*. Lexington, Massachusetts: D. C. Heath.
- Dewey, J. (1910b). *The influence of Darwin on philosophy and other essays*. New York: Henry Holt and Company.
- Dewey, J. (1922). *Human nature and conduct: an introduction to Social Psychology*. New York: Modern Library.
- Dickie, V. (2010). Are occupations 'processes too complicated to explain'? What we can learn by trying. *Journal of Occupational Science*, 17(4), 195-203. doi:<http://dx.doi.org/10.1080/14427591.2010.9686696>
- Dickie, V., Cutchin, M., & Humphry, R. (2006). Occupation as transactional experience: A critique of individualism in occupational science. *Journal of Occupational Science*, 13(1), 83-93.
- Farias, L., & Rudman, D. (2016). A critical interpretive synthesis of the uptake of critical perspectives in occupational science. *Journal of Occupational Science*, 23(1), 33-50. Retrieved from <Go to WoS>://WOS:000389056700008
- Farias, L., Rudman, D., & Magalhaes, L. (2016). Illustrating the Importance of Critical Epistemology to Realize the Promise of Occupational Justice. *Otjr-Occupation Participation and Health*, 36(4), 234-243. doi:10.1177/1539449216665561
- Frank, G. (1992). Opening Feminist Histories of Occupational Therapy. *American Journal of Occupational Therapy*, 46(11), 989-999. doi:10.5014/ajot.46.11.989
- Fritz, H. (2014). Improvisational theater and insights into the function of habit in occupation. *Journal of Occupational Science*, 21(2), 161-172.
- Fritz, H., & Cutchin, M. (2017). The transactional perspective on occupation: A way to transcend the individual in health promotion interventions and research. *Journal of Occupational Science*, 24(4), 446-457.
- González, M., & Pérez, E. (2002). Ciencia, tecnología y género. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 2. Retrieved from <http://www.oei.es/historico/revistactsi/numero2/varios2.htm>
- Goodman, R. (2020). American Philosophy in the 18th & 19th centuries. In J. Shook (Ed.), *Pragmatism Cybrary*. <http://www.pragmatism.org/research/companion.htm> - [history](http://www.pragmatism.org/research/companion.htm).

- Gordon, D. (2002). *Therapeutics and science in the history of occupational therapy*. (PhD dissertation). University of Southern California, Los Angeles, CA.
- Guajardo, A. (2014). Debates sobre la producción del conocimiento en Terapia Ocupacional. En contra de una nueva Escolástica. *Cuadernos de la Escuela de Salud Pública*, 2(88), 33-59.
- Hamington, M. (2010). *Feminist interpretation of Jane Addams*. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.
- Hinojosa, J. (2017). How Society's Philosophy Has Shaped Occupational Therapy Practice for the Past 100 Years. *The Open Journal of Occupational Therapy*, 5(2), 12.
- Hookway, C. (2019). Pragmatism. In E. Zalta (Ed.), *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. <https://plato.stanford.edu/entries/pragmatism/>.
- Hooper, B., & Wood, W. (2002). Pragmatism and structuralism in occupational therapy: The long conversation. *American Journal of Occupational Therapy*, 56(1), 40-50.
- Ikiugu, M. N. (2001). *The philosophy and culture of occupational therapy*. (PhD dissertation). Texas Woman's University, Denton, Texas.
- Ikiugu, M. N., & Schultz, S. (2006). An argument for pragmatism as a foundational philosophy of occupational therapy. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 73(2), 86-97.
- James, E. T. (1971). *Notable American Women. A Biographical Dictionary*. USA: Radcliff College.
- James, W. (1892/1985). Habit. Its importance for psychology. *Occupational Therapy in Mental Health*, 5(3), 55-67.
- James, W. (1909/1974). *El significado de la verdad*. (L. Rodríguez-Aranda, Trans.). Buenos Aires: Aguilar Argentina, S.A. de Ediciones.
- Kielhofner, G. (2009). *Conceptual foundations of occupational therapy practice*. Philadelphia: FA Davis.
- Kuo, A. (2011). A Transactional View: Occupation as a Means to Create Experiences that Matter. *Journal of Occupational Science*, 18(2), 131-138. doi:<https://doi.org/10.1080/14427591.2011.575759>
- Lavalley, R. (2017). Developing the transactional perspective of occupation for communities: "How well are we doing together?". *Journal of Occupational Science*, 24(4), 458-469.
- Lawlor, M. C. (2020). An untold story: A unifying narrative of the discipline of occupational science. *Journal of Occupational Science*, 1-13. doi:<https://doi.org/10.1080/14427591.2020.1844041>
- Loomis, B. (1992). The Henry B. Favill School of Occupations and Eleanor Clarke Slagle. *American Journal of Occupational Therapy*, 46(1), 34-37.
- Lund, A., Mangset, M., Wyller, T. B., & Sveen, U. (2015). Occupational transaction after stroke constructed as threat and balance. *Journal of Occupational Science*, 22(2), 146-159.
- Lynch, H., Hayes, N., & Ryan, S. (2016). Exploring socio-cultural influences on infant play occupations in Irish home environments. *Journal of Occupational Science*, 23(3), 352-369.
- McDermid, D. (2006). *The varieties of pragmatism. Truth, realism, and knowledge from James to Rorty*. London: Continuum International Publishing Group.
- Mead, G. H. (1934). *Mind Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist* (C. W. Morris Ed.). Chicago: University of Chicago.

- Mead, G. H. (1936). *Movements of Thought in the Nineteenth Century* (M. H. Moore Ed.). Chicago: University of Chicago.
- Menand, L. (2002). *El club de los metafísicos: Historia de las ideas en los Estados Unidos*. (A. Bonnano, Trans.). Barcelona: Destino.
- Metaxas, V. (2000). Eleanor Clarke Slagle and Susan E. Tracy: Personal and professional identity and development of occupational therapy in progressive Era America. *Nursing history review. Official journal of american association for the history of nursing*, 8, 39-70.
- Meyer, A. (1937/1985). Address in Honor of Eleanor Clarke Slagle. Testimonial Banquet in Honor of Eleanor Clarke Slagle at Atlantic City. *Occupational Therapy in Mental Health*, 5(3), 109-113.
- Meyer, A. (1976). The philosophy of occupation therapy. Reprinted from the Archives of Occupational Therapy, Volume 1, pp. 1-10, 1922. *American journal of occupational therapy*, 31(10), 639-642.
- Morrison, R. (2011). (Re) conociendo a las fundadoras y "madres" de la terapia ocupacional. Una aproximación desde los estudios feministas sobre la ciencia. *Revista Terapia Ocupacional Galicia*, 8(14), 21p. Retrieved from <http://www.revistatog.com/num14/pdfs/original4.pdf>
- Morrison, R. (2013). ¿Por qué necesitamos mirar hacia atrás? Volviendo a lo esencial: un enfoque epistemológico al "árbol de la terapia ocupacional". *Revista Terapia Ocupacional Galicia*, 10(18), 28. Retrieved from <http://www.revistatog.com/num21/pdfs/colab1.pdf>
- Morrison, R. (2014). *La Filosofía Pragmatista en la Terapia Ocupacional de Eleanor Clarke Slagle: antecedentes epistemológicos e históricos desde los estudios feministas sobre la ciencia*. (PhD dissertation). Universidad de Salamanca, España.
- Morrison, R. (2016a). Los comienzos de la terapia ocupacional en Estados Unidos: una perspectiva feminista desde los estudios de Ciencia, Tecnología y Género (siglos XIX y XX). *Historia Critica*, 62, 97-117. doi:10.7440/historicrit62.2016.05
- Morrison, R. (2016b). Pragmatist Epistemology and Jane Addams: Fundamental Concepts for the Social Paradigm of Occupational Therapy. *Occupational Therapy International*, 23(4), 295-304. doi:10.1002/oti.1430
- Morrison, R. (2017). *Terapia Ocupacional y Pragmatismo. Contribuciones teóricas para la práctica*. Santiago, Chile: Editorial Universitaria.
- Morrison, R., Guajardo, A., & Schliebener, M. (2016). Conferencia: Debates y reflexiones para una Ciencia de la Ocupación crítica y social. Diálogos para comprender la Ocupación Humana. *Revista Argentina de Terapia Ocupacional*, 1(2), 40-58. Retrieved from <http://www.revista.terapia-ocupacional.org.ar/descargas/volumen2/Rev2 Conf.pdf>
- Navarrete, E. (2010). Ciencia de la Ocupación: caminos y perspectivas. *Revista Terapia Ocupacional Galicia*, 132-143. Retrieved from <http://www.revistatog.com/suple/num6/erna.pdf>
- Peirce, C. S. (1904/2004). ¿Qué es el pragmatismo? *The Monist/Grupo de estudios Peircianos de la Universidad de Navarra*, 15(2), 161-181.
- Peirce, C. S. (1905/1988). Temas del Pragmaticismo. In J. Vericat (Ed.), *Charles S. Peirce. El hombre, un signo* (pp. 224-250). Barcelona: Crítica.
- Pollard, N., Sakellariou, D., & Kronenberg, F. (2009). *A Political Practice of Occupational Therapy*. Philadelphia: Elsevier.

- Putnam, H. (1999). *El pragmatismo: Un debate abierto*. Barcelona: Gedisa.
- Quiroga, V. (1995). *Occupational therapy: The first thirty years, 1900-1930*. Bethesda, MD: American Occupational Therapy Association.
- Ramugondo, E. L. (2012). Intergenerational play within family: The case for occupational consciousness. *Journal of Occupational Science*, 19(4), 326-340.
- Ramugondo, E. L., & Kronenberg, F. (2015). Explaining collective occupations from a human relations perspective: bridging the individual-collective dichotomy. *Journal of Occupational Science*, 22(1), 3-16. doi:10.1080/14427591.2013.781920
- Reed, K. L. (2017a). Identification of the People and Critique of the Ideas in Meyer's Philosophy of Occupation Therapy. *Occupational Therapy in Mental Health*, 33(2), 107-128.
- Reed, K. L. (2017b). Pioneering occupational therapy and occupational science: Ideas and practitioners before 1917. *Journal of Occupational Science*, 24(4), 400-411.
- Reed, K. L. (2018). Henry B. Favill and the School of Occupations: Origins of Occupational Therapy Practice and Education. *Occupational Therapy Health Care*, 33(2), 159-180.
- Reed, K. L. (2019). The Beliefs of Eleanor Clarke Slagle: Are They Current or History? *Occupational Therapy Health Care*, 33(3), 265-285.
- Reed, K. L., & Andersen, L. T. (2017). Eleanor Clarke Slagle: Facts and Myths. *Occupational Therapy Health Care*, 31(4), 291-311.
- Serrett, K. D. (1985a). Eleanor Clarke Slagle: Founder and leader in occupational therapy. *Occupational Therapy in Mental Health*, 5(3), 101-108.
- Serrett, K. D. (1985b). *Philosophical and historical roots of occupational therapy*. New York: Haworth Press.
- Shook, J. (2020). The Metaphysical Club. In J. Shook (Ed.), *Pragmatism Cybrary*. http://www.pragmatism.org/research/metaphysical_club.htm.
- Slagle, E. C. (1922). Training aides for mental patients. *Archives of Occupational Therapy*, 1(1), 11-18.
- Slagle, E. C. (1931). The training of occupational therapist. *Psychiatric Quarterly*, 5(1), 12-20.
- Slagle, E. C. (1934a). The occupational therapy programme in the State of New York. *Journal of Mental Science*, 80(331), 639-649.
- Slagle, E. C. (1934b). Occupational therapy: Recent methods and advances in the United States. *American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation*, 13(5), 289-298.
- Slagle, E. C. (1936). The past, present and future of occupational therapy in the State Department of Mental Hygiene. *Psychiatric Quarterly*, 10(1), 144-156.
- Slagle, E. C., & Robeson, H. (1941). *Syllabus for Training of Nurses in Occupational Therapy* (2nd ed.). New York: State Hospital Press.
- Suzuki, A. (1982). *History of Japanese Occupational Therapy Education, 1963-1981*. (PhD dissertation). Wayne State University, Detroit, Michigan.
- Tracy, S. (1910). *Studies in Invalid Occupation. A Manual for Nurses and Attendants*. Boston: Whitcome & Barrow.
- Valer, P. S., & Ortega, C. R. (2011). Eleanor Clarke Slagle. Fundadora y "madre" de la terapia ocupacional. Su legado. *Revista Terapia Ocupacional Galicia* (13), 1-19.
- Wagman, P., Håkansson, C., & Jonsson, H. (2015). Occupational balance: A scoping review of current research and identified knowledge gaps. *Journal of Occupational Science*, 22(2), 160-169.

- Wilcock, A. (2007). Occupation and health: Are they one and the same? *Journal of Occupational Science*, 14(1), 3-8.
- Wilcock, A., & Hockins, C. (2015). *An occupational perspective of health* (3th ed.). Thorofare: Slack.
- Wish-Baratz, S. (1989). Bird T. Baldwin: A holistic scientist in occupational therapy's history. *American Journal of Occupational Therapy*, 43(4), 257-260.
- Zemke, R. (2019). OS, OT and Me: Personal reminiscences inspired by the 2017 Occupational Science Europe conference. *Journal of Occupational Science*, 26(2), 156-164.